

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	<p>COMO SE QUE NO VAS A PASAR AL PLENO, SOLO ES LA EVIDENCIA PARA QUE SE ENTERE LA CPI Y CIDH DE LO QUE NO QUISISTE RESOLVER POR TU BIEN PASA AL PLENO Y QUE VEAN EL ASUNTO EN EL PAÍS, LA IGNORANCIA NO EXIME DE CULPA. TE RESPONSABILIZO POR MI INTEGRIDAD EN CASO DE SUFRIR ALGUN NUEVO ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL Y/O MI MUERTE. NO MANIFIESTO NADA BAJO PALABRA SIN EMBARGO SI NO SELECCIONO LA CASILLA NO PUEDO ENVIAR LA PROMOCIÓN, ES LA PRUEBA DEL FRAUDE DESCARADO :</p> <p>YO NO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL DOCUMENTO DIGITALIZADO QUE SE ADJUNTA ES COPIA INTEGRAL E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO EL CUAL ES UN ORIGINAL SIMPLEMENTE PORQUE SI FUERA IMPRESO EL ORIGINAL SE TENDRÍA QUE DIGITALIZAR Y SI PRESENTO IMPRESO SERÍA PORQUE NO TENGO FIRMA, NO PUEDE SER QUE SEA COPIA Y QUE TENGA MI FIRMA, ESTE ES EL ORIGINAL, LA COPIA ES LA QUE VAS A METER LUEGO PARA NO RADICAR Y NO TRAMITAR COMO LLEVAS CASI UN AÑO HACIENDOLO.</p> <p>YO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTAS OBSTRUYENDO LA JUSTICIA Y ACTUANDO INCONSITUACIONALMENTE HUGO ORTIZ AGUILAR POR LO QUE TE DENUNCIO POR N ESEMA VEZ Y ENVIO PRUEBA A LA CPI Y LA CIDH POR LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA QUE PERMITES SE SIGA PERPETUANDO.</p> <p>DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES:</p> <p>?? ARTÍCULO 936, FRACCIÓN II ESTABLECE CLARAMENTE:</p> <p>“EN NINGÚN CASO SE REQUERIRÁ MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS SON COPIA FIEL E INALTERADA DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS.”</p> <p>ADJUNTO EL ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE JURISDICCION PERSISTENTE Y DECLARO QUE NO ME SOMETO A JURISDICCION ALGUNA MIENTRAS SIGA LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO TU JUSTICIA ES SIMULADA Y TU PRESIDENCIA ILEGITIMA.</p>
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
DENUNCIAS ANTERIORES COMO EVIDENCIA	ANEXO 1	(105) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 104 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF299751.pdf
Secuencia: 8879626

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a662073636a6e3400000000000000000041f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T14:13:40Z / 2026-06-19T08:13:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8d a9 18 7b 3d f9 70 ca ad ed 9a cc 89 ac b9 dd 46 5e cf d6 f7 71 20 94 73 14 40 80 e5 c7 ae 05 f9 be 16 cc 5f d1 69 49 ae 3f 05 3d 8d 10 6e a9 3d 82 32 d0 8c 05 5a 52 c5 c5 47 b9 8c 55 84 e7 a6 86 25 f8 6b 3c eb fb 11 6d 20 54 ac 85 d6 94 04 64 ff 3b 56 27 42 28 d0 c1 84 b9 a3 e4 10 53 87 54 8f 3f 8f 10 bf 68 6e 87 aa 25 ef 53 c1 66 ed c8 ea cb 16 7e f5 2f 49 a0 b8 2f 7e 13 42 2f ba 53 94 b4 00 49 14 1c db ee 8a e5 a9 8f d1 df 0e 8b 86 40 27 15 cc 1f 07 a3 c9 9f 82 55 90 b0 b3 b8 a8 7c 50 22 1e 85 6b 97 e6 41 f8 87 05 90 36 03 41 90 b0 7f e9 1d 38 03 63 4c 26 22 cb a0 e8 b2 4b ab 37 b1 99 17 0a 5c 94 0b 17 94 1b 69 37 49 ea 4a 14 d2 74 32 73 1a cc 17 c4 53 89 29 cb e1 29 ed c6 55 17 49 a0 53 10 f0 55 75 47 31 8c 11 07 eb 95 7c 0a 2c 6d 09 70 3b 50 51 0f 93 e1 bf 42 4a a3 c7 0a 37 a4 4f 39 48 a3 67 09 42 e3 9c 71 e3 cc f4 6b 4a 51 6a b2 77 25 fe 50 09 8b 7f 46 b4 2b f4 60 87 3f 60 eb 74 69 da 22 ef 34 92 97 7f fd 25 d6 a9 38 0a 6b 40 41 c2 4f 2e 27 ee a5 20 fa 42 d9 4b 72 5c 34 5e 8f 01 cb 28 7b e6 f0 6b 2b 99 ab 42 f5 c0 19 a5 be 68 c4 44 bb 6f fc 26 29 02 e4 aa 09 5b 03 0c 97 43 00 8a 87 c7 ed 84 ae 6f 0e 15 f8 e2 86 1f 43 2c 63 57			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T14:13:40Z / 2026-06-19T08:13:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a662073636a6e3400000000000000000041f			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T14:13:40Z / 2026-06-19T08:13:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1649791			
	Datos estampillados:	0CC24F3C66EF33761CB5BB21593EEB3F7D5AC7F71062D7CCEBC045EC66221B DE7CF77803C6595B9519E0DDD78FA2A8D1281BB04EF7E2BB0F1B0256D3BAD33B			

0cc24f3c66ef33761cb5bb21593eebab3f7d5acf7f1062d7cceb045ec66221bde7cf77803c6595b9519e0ddd78fa2a8d1281bb04ef7e2bb0f1b0256d3bad33b